

O PRESÉPIO POPULAR NA COLECÇÃO F. CANHA DA SILVA: ENTREVISTA *

*Fernanda Canha da Silva e Maria Johanna Krom***

RESUMO

O culto de coleccionar pequenas partes de um todo, mais significativo, é universal. O Major-General Fernando Nunes Canha da Silva e a sua mulher, Fernanda, colecionam presépios. Iniciaram-na há pouco mais de duas décadas atrás. Hoje, já conta com mil e cem peças, todas guardadas na casa do casal, e consiste de presépios do mundo inteiro, a maior parte dos quais feita por artesãos locais. O casal tem um apreço especial pelo presépio artesanal. Como diz o Major-General: “O valor do artesão encontra-se, precisamente, na sua capacidade de dar alma às pequenas coisas, e de dar aos objectos que constrói com as suas mãos a ilustração do mundo, que pode ter a dimensão de uma noz ou de uma estrela e que nós, simples observadores, partilhamos com enlevo”.¹

Palavras-chave: presépio; colecionismo; artesanato.

THE POPULAR NATIVITY SCENE IN THE F.CANHA DA SILVA COLLECTION INTERVIEW (SEPTEMBER 2004)

The cult of collecting small parts of a more significant whole is universal. Major-General Fernando Nunes Canha da Silva and his wife, Fernanda, collect nativity scenes. They began it slightly over two decades ago. Today they already have one thousand and one hundred of them, all of them kept at the couple's home, nativity scenes from all over the world, most of them made by local artisans. The couple especially appreciates artisanal nativity scenes. As the Major-General says: “The value of the artisan is precisely in his capacity to give a soul to small things, and to give the objects that

* A entrevista foi concedida em Setembro de 2004.

** Mestrado em Antropologia. Investigadora na área da Cultura Popular. Membro da Associação de Desenvolvimento Local. Investigadora do projecto Os Brinquedos Populares de Montemor-o-Novo. E-mail: mjckr@clix.pt

¹ *Entrai pastores entrai*, Catálogo Exposição de Presépios. Colecção F. Canha da Silva, Rotary Club de Évora, Évora, 2000.

they build with their hands the illustration of the world, which could be the size of a nut or of a star, and that we, simple observers, share with delight.²

Key words: nativity scene; collectionism; arts and crafts.

A nossa relação com os presépios começou inicialmente aqui na região de Évora, quando viemos para cá em 1971. Passados alguns anos aumentou, após o contacto com a actividade artesanal da região de Évora, especialmente em barro, e de Estremoz e de Viana do Alentejo. Começámos simplesmente a comprar peças de artesanato. A primeira peça foi um presépio de Estremoz, depois o segundo terá sido um presépio do Viana do Alentejo. Aí é que começámos a gostar realmente, mas só comprávamos ocasionalmente, embora sempre tivéssemos gostado de artesanato, e o tema de facto era muito sugestivo e muito querido. Aqui todas as famílias faziam presépios no Natal, com aquelas figurinhas soltas, com musgo, com pedrinhas.

Depois começámos a contactar com outras regiões, a ir a eventos, feiras, exposições, mostras, enfim. Foi o desencadear duma ligação, dum conhecimento sobre outro tipo de artesanato, além do barro, cada um de acordo com a sua região própria e, enfim, foi assim que começámos com a nossa colecção.

A Fernanda naturalmente acabou por aderir ao processo porque nós funcionamos sempre juntos. E até porque ela sempre colaborava quando tínhamos uma exposição: na preparação, no embrulhar, no transporte e depois durante a exposição, na forma de expor. Dá muito trabalho. E, por outro lado, os materiais são frágeis. Há sempre problemas... Como tenho algum jeito, vou procurando restaurar e assim conseguimos ter as nossas peças sempre mais ou menos em bom estado. As coisas não muito profundas fazemos nós. Quando são coisas mais complicadas, se o artesão ainda for vivo, recorro ao artesão.

No princípio, fomos comprando peças sem qualquer preocupação de ter uma colecção. Até que em 1999 fomos solicitados a fazer uma exposição aqui em Évora. Nessa altura já tínhamos uns trezentos e tal presépios. Já estávamos a coleccionar acerca de vinte anos. Fizemos então a exposição no Convento da Graça, estava eu ainda no Serviço, e essa exposição foi muito visitada por pessoas e por órgãos da comunicação social. Três canais de televisão deram reportagens sobre a exposição. As pessoas foram registando num livro de impressões, que tínhamos lá, o seu agrado por nós a mostrarmos. Dá ideia que

² *Entrai pastores entrai*, Catálogo Exposição de Presépios. Colecção F. Canha da Silva, Rotary Club de Évora, Évora, 2000.

o Natal é sempre uma altura propícia para uma exposição deste género. Penso que, normalmente, as pessoas têm as suas colecções e são suas e, de facto, nem toda a gente mostra, porque não o deseja fazer ou não quer ter trabalho.

A única exposição de presépios que tínhamos visto cá, antes da nossa, foi, talvez, uma exposição no Museu de Évora. Foi uma exposição com peças antigas, tipo maquinetas, emprestadas pelas pessoas de cidade. A nossa exposição tinha um tema diferente, tinha peças de artesanato tradicional e peças de artesanato contemporâneo desenvolvidas por uma geração de artesãos novos, mais cultos, como Tiago Cabeça e Magda Ventura, por exemplo. Chegámos à conclusão que pelo país inteiro há muita gente a trabalhar no artesanato, especialmente de barro e especialmente de presépios.

Procuramos nas feiras, sobretudo feiras de artesanato, mas também trazemos de viagens ou são pessoas que nos trazem das viagens. Embora em viagem seja um bocado difícil, porque normalmente as pessoas viajam fora da época do Natal. Por exemplo, há dois ou três anos estivemos na Hungria, em Budapeste, e procurámos arranjar um presépio húngaro e não conseguíamos.... Até que conseguimos que um senhor, lá no Castelo, nos dissesse que poderia encontrar um presépio numa casa de artigos religiosos. E, de facto, acabámos por ir lá, localizámos essa casa e trouxemos um presépio de Budapeste. Enquanto que aqui, digamos que aqui, há pessoas que se dedicam a esta actividade exclusivamente, não é? Lá fora, ou a gente não conhece ou não é assim tão fácil. Aqui, há artesãos que fazem presépios o ano inteiro, por exemplo em Estremoz ou cá em Évora, ou em Barcelos ou no Norte, no Minho. Outros artesãos, entre os que nós conhecemos só fazem na época do Natal e não se repetem, são peças únicas, nunca fazem outra peça igual.

Costumamos ir às feiras importantes de artesanato cá em Portugal, por exemplo à Feira Internacional no Parque Expo em Lisboa, à Feira de Vila de Conde, à Feira de Famalicão, Pombal também tem uma boa feira... e a gente procura aí nessas feiras e conseguimos contactar com os artesãos. Eu normalmente compro sempre os catálogos das pessoas que expõem na feira e estes são uma boa fonte de informação, em termos de contactos, endereços, telefones e tal. A partir daí procuramos então um contacto directo.

Temos sobretudo presépios artesanais. Também temos algumas peças antigas, mas poucas. À venda aparece pouco porque quem tem guarda, não é? São peças familiares. Mas vamos conseguindo algumas poucas. Temos depois peças do artesanato contemporâneo de pessoas que têm jeito e que criam o seu estilo próprio, como é o caso do Tiago Cabeça e doutros. E temos peças industriais.

Gostamos muito das peças artesanais porque são feitas à mão e são peças únicas, enquanto as peças industriais, embora sejam, as vezes, de muita

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 275-281, jan./jun. 2005. 277

qualidade, como no caso das peças italianas ou da Vista Alegre, são repetidas e as outras não. Embora o artesão possa fazer outro objecto de tema igual nunca é igual. A forma como cada um representa e vê o objecto da sua arte. E também tem muito a haver com a região donde vem a peça. Se é do Norte as características são diferentes do que se é do Sul, além dos materiais também no tipo da representação do presépio. A própria composição do presépio em termos de figuras, em termos de formas, em termos de materiais, em termos de cores também, é trabalhada de forma diferente de região para região e corresponde à tradição que as pessoas têm.

Há zonas típicas onde a tradição do presépio está instalada, por exemplo em Estremoz. Estremoz é um caso inconfundível, as figuras do presépio são inconfundíveis. Apresentam normalmente três formas diferentes: o presépio onde as figuras estão em escada, que se chama “presépio de altar”. Depois, as mesmas figuras, com a mesma forma e com as mesmas cores podem constituir um outro presépio, chamado o “presépio de cavalo”, em que os reis magos aparecem montados em cavalos. E ainda há um outro presépio, também com as mesmas figuras, em que os reis magos estão de pé à volta do menino e sem cavalos. Chama-se então o “presépio de pé”. Estas são as três formas tradicionais do presépio de Estremoz.

Há pessoas que à partida criam a sua forma própria, diferente desta, que são aquelas figuras do século XVIII. Mas mesmo entre aquelas pessoas, que se dedicavam antigamente a construir o presépio tradicional com aquelas figuras típicas de Estremoz, já aparecem as que fazem presépios diferentes destes. Porque, de facto, começa a haver uma grande procura em termos de coleccionadores e os coleccionadores motivam um bocado as pessoas a fazer coisas diferentes. Mas depois não vai muito além disso, e portanto, pronto, para mim Estremoz está esgotado. Ora bem, eles procuram fazer coisas diferentes, embora recorrendo às figuras tradicionais, procuram fazer presépios com uma constituição diferente para aliciar os coleccionadores.

Eu gosto de quase todos os presépios. Desde que o presépio seja genuíno, feito por um artesão que se insere numa tradição local, eu gosto. Pode ser muito tosco, pode ser feio.... eu gosto, a Fernanda já não gosta. Ela faz uma selecção diferente.

O conjunto das figuras faz o presépio. Pode-se considerar presépio só o Menino, nós temos presépios só com o menino, mas só a Nossa Senhora ou o S. José, nunca é presépio. O presépio é o nascimento e a adoração do Menino, embora há um amigo nosso, que também é coleccionador de presépios, que considere que a fuga para o Egipto é também presépio.

O Algarve e a Ilha da Madeira têm a representação do Menino em escadinha e não têm nenhuma das outras figuras.

278 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 275-281, jan./jun. 2005.

Quando fizemos a nossa última exposição, na Igreja de S. Vicente, fizemos a recriação dum presépio da Madeira, que era um menino, vestido, num altar em escadinhas, normalmente numa forma primitiva, são gavetas mais pequenas umas em cima das outras, com rendas à volta. Tem o Menino no ar, lá em cima, só o Menino. Tem um arco de flores à volta do Menino, e depois, nos degraus daquelas escadas, tem peças de fruta, tem outras figuras e nos campos tem searinhas, aqueles sementes que se põe a germinar na altura do Natal e que ficam num piso dum objecto deste género. Esta é uma das formas tradicionais da apresentação do presépio da Madeira.

Eles também têm as lapinhas que constroem numa espécie de gruta. Põem o Menino Jesus dentro da gruta e constroem as figuras todas à volta da gruta. Mas esta representação do Menino Jesus na escadinha chama-se mesmo o presépio de escadinha. É uma tradição levada para a Madeira e para os Açores por emigrantes de Algarve. O Algarve, até aí... meados do século passado, fazia geralmente a representação do presépio só assim. Penso que era a forma que tinham para pedir a bênção de Deus para as suas culturas. O presépio algarvio só tinha searinhas e laranjas. Porque a laranja era o grande produto, digamos, do Algarve. Naquela altura, claro. Na Madeira depois alterou um pouco: puseram outras frutas, outras figuras também, mas a figura básica é sempre o Menino.

Eu procuro guardar, além da informação bibliográfica, artigos de revistas, jornais, também tradições na área de culinária ligadas ao Natal, e outro tipo de tradições ligadas aos costumes à volta do Natal, tal como a tradição dos madeiros acesos. Há por este país fora muitos aspectos deste tipo de tradição, ligados ao Natal.

Recolho, também, sobre as origens do presépio, as mais variadas teses que há. Sobre os Reis Magos, por exemplo. Habitualmente são representados três, mas nada garantido que tenham sido três, podem ter sido mais... Mas geralmente são três e um é preto. As teses à volta disso são as mais variadas. Por exemplo, um é preto e é representante da zona da África, outro representa a Europa, outro representa a Ásia, eram os muito conhecidos na altura.

Temos um presépio espanhol, pequenino, com figuras pequenas, em que aparece o Rei preto montado num elefante, que é uma referência à forma como eles se transportavam, o da Europa aparece montado num cavalo e o da Ásia, montado num camelo. Nos presépios de Estremoz os três estão sempre montados em cavalo. Mas este presépio achei muito giro por causa disso. Foi o único presépio que vi em que aparecem os três Reis Magos montados em três animais, reforçando a sua origem. Sobre a estrela que orienta os Reis Magos.... Há também muitas teses à volta disso....

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 275-281, jan./jun. 2005. 279

Em relação às origens do presépio....Eu tenho livros em que aparecem referências ainda aos Romanos...aos cristãos das catacumbas. A primeira representação, que era uma representação viva, estará ligada a S. Francisco de Assis.

Tenho um presépio de Moçambique, julgo que é dos Maconde, que é uma espécie de baixo-relevo, num tronco de pau-preto... as figuras estão todas talhadas no pau-preto e o Menino Jesus é branco. Penso que é feito de marfim e penso eu para evidenciar que, de facto, a figura principal do presépio é o Menino. Daí que a forma que eles tenham tido de o caracterizar, foi de recorrer ao marfim, ainda por cima sendo um material nobre.

Penso que não é possível chegar alguma vez ao fim da colecção. Reportando-me só aqui ao continente, por exemplo, penso que já tenho uma representação, não digo da totalidade porque não o é com certeza, mas duma grande maioria das pessoas que se dedicam ao artesanato, quer tradicional, quer contemporâneo. Mas aparece sempre mais uma pessoa que a gente ainda não conhecia e que também faz presépios bonitos. Porque, hoje em dia, importa que as pessoas tenham jeito para o trabalho manual, criatividade e ponham isto em prática.

Relativamente ao estrangeiro, para nós é um bocado complicado a obtenção de peças. Realmente é difícil encontrar e identificar peças representativas. Eu consegui mais ou menos, relativamente ao Portugal, identificar as zonas de criação tradicional de presépios. Estamos a falar de Barcelos, Caldas de Rainha, Estremoz, Viana do Alentejo, o Algarve também.... E depois temos localizado os artesãos convencionais ou citadinos como agora se chamam.

Em Espanha e na França é mais difícil saber quais são as zonas de actividade tradicional e mais ainda por mais longe que os países ficam. Só contactando, se calhar, com colecionadores desses países. Tenho dificuldade, por exemplo, em identificar, em Espanha, quais são as zonas de artesanato tradicional que se dedicam a este tipo de actividade. Eu sei que por altura do Natal há uma boa feira em Sevilha. Madrid também tem mostras... Mas... porque temos feito sempre as exposições na altura do Natal, normalmente estamos presos e não saímos. Julgo que é um dos aspectos que não nos tem ajudado a conhecer mais o exterior.

A Fernanda tem uma irmã que vive em Viena, que quis que nos fizéssemos lá uma exposição e que fôssemos lá no Natal. Porque, de facto, ali a grande profusão de presépios, como será noutros sítios também, é no Natal. Só que nós estamos sempre presos nessa altura porque temos exposições cá também. E mesmo em países que não são tradicionalmente católicos aparecem presépios, desde que haja um núcleo cristão...possa ser ortodoxo ou copta, já

280 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 275-281, jan./jun. 2005.

aparecem. Enfim, colecionamos um pouco por todo o mundo e até vamos conseguindo.

Julgo que as pessoas logo desde criança são tentadas a fazer colecções, de moedas, de selos, de autocolantes. Hoje em dia é infindável o número e o tipo de colecções que aparece. Para nós, numa forma mais séria, esta terá sido a primeira vez. Eu nunca me vi fazer uma colecção com algum empenho. No caso do presépio tem a haver com o artesanato, com a nossa formação religiosa, católica. Penso que é, de facto, o significado do presépio e do Natal: o sentimento de Paz, de amor, da fraternidade e solidariedade. Penso que quanto mais um artesão tiver este tipo de preocupações, de atributos, melhor expresse a sua arte.

O futuro destino da colecção começa a ser uma preocupação agora. Eu já tive, da administração anterior da Câmara, a proposta numa exposição permanente, num sítio até com muita dignidade mas que talvez não fosse o melhor sítio. A localização não era muito central. E, por outro lado, também é um bocado cedo, se calhar. Tenho muita informação acerca dos artesãos... já temos muitos amigos entre eles. Aparecem constantemente propostas novas. De maneira que, neste momento, não sei..., Penso que, se houver aceitação de alguma instituição nesta área, penso que será a única forma, porque para continuar isto é preciso, além do gosto, também informação e apetência... E os filhos, enfim, têm outras preocupações. Também não é uma coisa que se transmita.....

Tenho dificuldade em dizer qual o presépio que gosto mais.... Porque ou pela originalidade ou pelo seu valor ou pelo aquilo que representa, não sei....é muito difícil. O nosso amor pelos presépios está dividido por eles todos.